

Заключение о допустимости публикации в открытой печати

« ____ » _____ 202 ____ г.

Заведующий кафедрой кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Земсков Ю.В.

Научный руководитель кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Самойлов В.А

Аспирант кафедры №8 Прикладной математики и информатики

_____ / _Павлов М.Ю.

Практическое руководство для использования квантового компьютера.

Подготовлено по материалам Международного Квантового Центра в Церне (Швейцария)

<https://indico.cern.ch/event/970903>

Лабораторная работа №1

Итак, мы настроили квантовый компьютер для того, чтобы создать нашу первую схему. Вы можете видеть то что у нас реализован один кубит который называется квантовый бит (q0) и также один классический бит который называется (c4).

<https://quantum.ibm.com/composer/files/new?initial=N4IgdghgtgpiBcICqYAuBLVAbGATABAMboBOhArpiADQgCOEAzIAiAPIAKAogHICKAQODKAWXwAmAHQAGANwAdMOjCEs5XDHzz6MLOgBGARknLC2hWEV0SMAOb46AbUMBdC4Rv3CjgCxxFABYOjtL%2BYLB M5DbBofgAtAB8RCFhNCAajB7oAA4YAPZgrCAAvkA>

Далее мы разместили на квантовом бите оператор Адамара **H**. И после этого наша квантовая система перешла в новое измерение как представлено на рисунке 1.

Рис. 1

Стоит отметить то, что до измерения у нас кубит может равновероятно находиться в двух состояниях 0 или 1 как это отражено на диаграмме в левом углу на рис. 1.

Рис. 2

Теперь же после добавления оператора измерения Z мы видим то, что у нас система перешла в другое состояние и вероятность возникновения состояния 1 отличается от вероятности 0. Вероятность возникновения для состояния 0 равна 49,51%, а вероятность возникновения состояния 1 = 50,48%.

Также данные вероятности у нас отобразились на сфере Блоха, которая у нас расположена внизу посередине. Как видно на эмуляторе после измерения квантового кубита система перешла в состояние 1, что было записано в виде на классического бита и также отражено на сфере Блоха.

Также мы можем переключить графический эмулятор с вида представления «Сферы Блоха» в графическое представление в виде «Вектора состояния», что мы и сделали. Теперь мы увидели то, что система при измерении а перешла в состояние 1.

Рис. 3

Также с правой стороны вы можете видеть код написанный в на языке OpenQASM 2.0. для того, чтобы его можно было реализовать программным методом. В данном случае мы составили первую квантовую схему на квантовом компузере (composer) из квантовых логических вентилей (КЛВ).

Конечно же мы можем заниматься программированием квантового компьютера используя квантовые логические вентили. Однако гораздо удобнее это делать с помощью языка программирования Python, который представляет больше возможностей для написания более сложных квантовых схем.

Собственно говоря задача нашего курса состоит в том, чтобы ознакомиться с примерами для написания программ на Python для того чтобы в дальнейшем их можно было загружать на эмулятор (тренажер) квантового компьютера и смотреть какие результаты он нам вы дает. Также каким образом данная язык программирования - Python преобразовывает код в схему из КЛВ.

Как вы можете видеть, для нашего удобства и не представляется большое количество КЛВ (квантовых логических вентилей), которая проще можно назвать квантовым ассемблером по аналогии с классическим компьютером.

Язык программирования OpenQASM 2 очень интуитивно понятный. Потому что его довольно легко читать. К примеру, обозначение *qreg* (`qreg q[1];`) обозначает квантовый регистр, а *creg* (`creg c[2];`) обозначается классический регистр. Однако основная проблема заключается в том, что он узкоспециализированный язык, предназначенный исключительно для квантовых компьютеров.

Затем мы можем видеть то, что мы применяем оператора Адамара H (h $q[0]$;) к первому кубиту, единственный который у нас есть. Далее производим измерения этого кубита операцией *measure* (`measure q[0] -> c[0]`);).

Однако для того, чтобы программировать в OpenQASM 2 нам необходимо перенести данный данные для программирования в более понятной и более широко распространенный язык программирования. Таким языком программирования является Python. На нём написан пакет-Qiskit, программный код, который мы можем увидеть на рисунке 4 (левый верхний угол) путём переключения на эмуляторе компьютера варианта ввода языка программирования с OpenQASM 2 на Qiskit.

Рис.4

Запустив установку пакета - Qiskit, мы видим то, что нам нужно импортировать пакет Qiskit . Затем мы создаём квантовый бит обозначаемое его Q или Quantum Reigister («Квантум регистр»). Затем создаём классический бит C или Classical Reigister («Классический регистр»).

Далее мы создаём квантовую схему. Затем к квантовый биты мы применяем вентиль Адамара H . В конце мы проводим измерения Z . Данная программа, полностью написанная на Python, может быть легко воспроизведена на классическом компьютере и реализована на квантовом компьютере. Данное обстоятельство способствует более простому изучению основ квантового программирования для максимально широкого круга пользователей.

Мы создали свою первую схему и теперь мы можем запустить её нажав клавишу Setup and run. Нажав на эту кнопку эмулятор предложит нам запустить на IBM Brisban 127 кубит, IBM Осака это 127 кубит, и IBM симулятор мощностью 5000 кубит. Однако он сейчас он недоступен. Также есть 32-кубитный симулятор, и есть возможность запустить программу на 63-кубитном симуляторе. (Рис. 5, 6, 7)

Рис.5

Рис.6

Рис.7

В конечном итоге мы можем попробовать запустить свою схему на самом максимальном а симуляторе квантовых компьютеров с мощностью 5.000 кубит который сейчас находится онлайн. Как вы можете видеть на рисунке 8 а он использует следующие квантовые вентили ID x y z и так далее. Он не загружен ,то есть я могу отправить свою схему на него. Также здесь есть ограничения по максимальному количеству схем – 300, максимальному количеству кубитов - 3 и максимальному количеству каналов – 9.

Рис.8

В этой лабораторной мы научимся использовать Qiskit для определения простой схемы и ее выполнения как на симуляторах, так и на квантовых компьютерах IBM Quantum Experience.

Начнем с импорта необходимых пакетов, как это показано на рисунке 9.

FIRST STEPS IN QISKIT ¶

In this notebook, we are going to learn how to use Qiskit to define a simple circuit and to execute it on both simulators and the quantum computers of the IBM Quantum Experience..

We start by importing the necessary packages.

```
In [ ]: %matplotlib inline
        from qiskit import *
        from qiskit.visualization import *
        from qiskit.tools.monitor import *
```

Defining the circuit

Now, we are going to define a very simple circuit: we will use the H gate to put a qubit in superposition and then we will measure it

Рис.9

Итак, давайте импортируем необходимые пакеты:

```
-----
%matplotlib inline
from qiskit import *
from qiskit.visualization import *
from qiskit.tools.monitor import *
-----
```

1. Определение схемы¶

Теперь мы собираемся определить очень простую схему: мы будем использовать

H -вентиль Адамра, чтобы поместить кубит в суперпозицию, а затем мы его измерим:

```
-----
# Let's create a circuit to put a state in superposition and measure it
circ = QuantumCircuit(1,1) # We use one qubit and also one classical bit f
or the measure result

circ.h(0) #We apply the H gate

circ.measure(range(1),range(1)) # We measure

circ.draw(output='mpl') #We draw the circuit
-----
```

Запустив данную схему в закладке Lab на нашем тренажере IBM Q, мы получим изображение как показано на рисунке 10.

Рис.10

Мы также можем очень легко получить код qasm для схемы, выполнив программный код и получим результат на рисунке 11:

```
print(circ.qasm())
```

```
[3]: print(circ.qasm())

OPENQASM 2.0;
include "qelib1.inc";
qreg q[1];
creg c[1];
h q[0];
measure q[0] -> c[0];
```

Рис.11

2. Запуск схемы на симуляторе

Как только мы определили схему, мы можем выполнить ее на симуляторе и получить результаты на рисунке 12.

```
# Executing on the local simulator

backend_sim = Aer.get_backend('qasm_simulator') # We choose the backend

job_sim = execute(circ, backend_sim, shots=1024) # We execute the circuit,
selecting the number of repetitions or 'shots'
```

```

result_sim = job_sim.result() # We collect the results

counts = result_sim.get_counts(circ) # We obtain the frequency of each res
ult and we show them
print(counts)
plot_histogram(counts)

```

Рис.12

Мы также можем запустить схему с помощью симулятора, который вычисляет конечное состояние. Для этого нам нужно создать схему без измерения состояния и получить рисунок 13.

```

# Execution to the get the statevector

circ2 = QuantumCircuit(1,1)

circ2.h(0)

backend = Aer.get_backend('statevector_simulator') # We change the backend

job = execute(circ2, backend) # We execute the circuit with the new simula
tor. Now, we do not need repetitions

result = job.result() # We collect the results and access the stavector

```

```
outputstate = result.get_statevector(circ2)
print(outputstate)
```

```
-----
Statevector([0.70710678+0.j, 0.70710678+0.j],
            dims=(2,))
```

Рис. 13

Наконец, мы также можем получить унитарную матрицу, представляющую выполнение схемы, результаты показаны на рисунке 14.

```
-----
backend = Aer.get_backend('unitary_simulator') # We change the backend again
job = execute(circ2, backend) # We execute the circuit
result = job.result() # We collect the results and obtain the matrix
unitary = result.get_unitary()
print(unitary)
```

```
-----
Operator([[ 0.70710678+0.00000000e+00j,  0.70710678-8.65956056e-17j],
          [ 0.70710678+0.00000000e+00j, -0.70710678+8.65956056e-17j]],
         input_dims=(2,), output_dims=(2,))
```

Рис. 14

Теперь мы собираемся использовать квантовые компьютеры в IBM Quantum Experience для использования нашей схемы. Запустив код, написанный ниже мы получим ответ о наличии доступных он-лайн квантовых компьютерах на рисунке 15.

```
-----
# Connecting to the real quantum computers
provider = IBMQ.load_account() # We load our account
provider.backends() # We retrieve the backends to check their status

for b in provider.backends():
    print(b.status().to_dict())
```

```

/tmp/ipykernel_177/2898365864.py:3: DeprecationWarning: The package qiskit.providers.ibmq is being deprecated. Please see https://ibm.biz/provider_migration_guide to get instructions on how to migrate to qiskit-ibmq-provider (https://github.com/Qiskit/qiskit-ibmq-provider) and qiskit-ibmq-runtime (https://github.com/Qiskit/qiskit-ibmq-runtime).
  provider = IBMQ.load_account() # We load our account
/tmp/ipykernel_177/2898365864.py:3: DeprecationWarning: The qiskit.IBMQ endpoint and the qiskit-ibmq-provider package (accessible from 'qiskit.providers.ibmq') are deprecated and will be removed in a future release. Instead you should use the qiskit-ibmq-provider package which is accessible from 'qiskit_ibmq_provider'. You can install it with 'pip install qiskit_ibmq_provider'. Just replace 'qiskit.IBMQ' with 'qiskit_ibmq_provider.IBMQProvider'
  provider = IBMQ.load_account() # We load our account

{'backend_name': 'ibmq_qasm_simulator', 'backend_version': '0.1.547', 'operational': True, 'pending_jobs': 0, 'status_msg': 'active'}
{'backend_name': 'simulator_statevector', 'backend_version': '0.1.547', 'operational': True, 'pending_jobs': 0, 'status_msg': 'active'}
{'backend_name': 'simulator_mps', 'backend_version': '0.1.547', 'operational': True, 'pending_jobs': 0, 'status_msg': 'active'}
{'backend_name': 'simulator_extended_stabilizer', 'backend_version': '0.1.547', 'operational': True, 'pending_jobs': 0, 'status_msg': 'active'}
{'backend_name': 'simulator_stabilizer', 'backend_version': '0.1.547', 'operational': True, 'pending_jobs': 0, 'status_msg': 'active'}
{'backend_name': 'ibmq_brisbane', 'backend_version': '1.1.15', 'operational': True, 'pending_jobs': 332, 'status_msg': 'active'}
{'backend_name': 'ibmq_kyoto', 'backend_version': '1.2.4', 'operational': True, 'pending_jobs': 13, 'status_msg': 'active'}
{'backend_name': 'ibmq_osaka', 'backend_version': '1.0.3', 'operational': True, 'pending_jobs': 0, 'status_msg': 'active'}

```

Рис.15

Для того чтобы запустить схему на квантовом компьютере необходимо знать свой API токен который присваивается автоматической системе при регистрации в ней. Как указано на следующем рисунке в данном случае API скрыт звездочками. Для выполнения программы на квантовом компьютере я должен его вручную скопировать и вставить в квантовую схему в эту часть кода

```
provider = IBMQ.load_account() # We load our account
```

Токен:

f609e6392367bfe5e2b42fc937377df69feff6b2bd906a7e747d6a2783516a531fefe1c2c9487ab97b4151789faddaa24505aaef8347fd34dd438820c4bd45ec

Рис.11

Мы можем выполнить схему на квантовом симуляторе IBM (поддерживает до 32 кубитов). Нам нужно только выбрать подходящий бэкэнд. Результат вычислений будет выведен на рисунке 12.

```
# Executing on the IBM Q Experience simulator
```

```

backend_sim = provider.get_backend('ibmq_qasm_simulator') # We choose the
backend

job_sim = execute(circ, backend_sim, shots=1024) # We execute the circuit,
selecting the number of repetitions or 'shots'

result_sim = job_sim.result() # We collect the results

counts = result_sim.get_counts(circ) # We obtain the frequency of each res
ult and we show them
print(counts)
plot_histogram(counts)

```


Рис.12

Для выполнения на одном из настоящих квантовых компьютеров нам нужно всего лишь выбрать его в качестве серверной части. Мы будем использовать `job_monitor` для получения оперативной информации о статусе задания. В результате мы получим сообщение, указанное на рисунке 13.

```

# Executing on the quantum computer

backend = provider.get_backend('ibmq_osaka')

job_exp = execute(circ, backend=backend)
job_monitor(job_exp)

```

```
[13]: # Executing on the quantum computer
      backend = provider.get_backend('ibm_osaka')
      job_exp = execute(circ, backend=backend)
      job_monitor(job_exp)
```

Job Status: job has successfully run

Рис.13

Когда работа будет завершена, мы сможем собрать результаты и сравнить их с результатами, полученными с помощью симулятора. Данные будут представлены на рисунке 14.

```
result_exp = job_exp.result()
counts_exp = result_exp.get_counts(circ)
plot_histogram([counts_exp,counts], legend=['Device', 'Simulator'])
```

```
[14]: result_exp = job_exp.result()
      counts_exp = result_exp.get_counts(circ)
      plot_histogram([counts_exp,counts], legend=['Device', 'Simulator'])
```


Рис.14

Работы были выполнены лично автором 22 декабря 2023 г. на IBM Q расположенном по адресу:

<https://lab.quantum.ibm.com/user/63d3b8be7e047625172073b6/lab/tree/Untitled1.ipynb>